

Analisis Kehilangan Air Pada Jaringan Irigasi Di Kawasan Pertanian Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan

I Putu Agus Putra Lantara¹⁾, La Ode Restele²⁾, Jufri Karim³⁾,
Laode Muh. Iradat Salihin

¹Program Studi Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

²Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

³Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

⁴Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

Email: ¹putubandet@gmail.com, ²naufal_ldrestele@yahoo.com,
³jufrikarimpjgeo@gmail.com, ⁴laodemuhiradat@gmail.com

Abstrak: Analisis Kehilangan Air sangat penting dalam menunjang kawasan pertanian. Kecamatan Mowila merupakan salah satu yang berpotensi untuk penggunaan lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui seberapa besar terjadinya kehilangan air pada saluran irigasi, (2) mengetahui persebaran titik terberat terjadinya kehilangan air pada saluran irigasi. Penelitian ini menggunakan metode Debit Masuk - Debit Keluar. Data- data yang digunakan dalam analisis ini adalah data primer berupa data kecepatan aliran dengan pelampung untuk saluran primer, sekunder dan tersier. Data sekunder yaitu data evaporasi 5 tahun terakhir dari Stasiun Klimatologi Mowila. Hasil analisis menunjukkan kehilangan air pada saluran primer sebesar 0,01 m³/detik, pada saluran sekunder 1 sebesar 0,01 m³/detik dan pada saluran sekunder 2 sebesar 0,11 m³/detik sedangkan pada saluran tersier 1 sebesar 0,01 m³/detik dan tersier 2 sebesar 0,01 m³/detik. Persebaran titik terberat terjadinya kehilangan air yaitu terjadi pada saluran sekunder.

Kata Kunci : Analisis Kehilangan Air, Jaringan Irigasi

Abstrack: Water Losses Analysis is very important to supporting agricultural areas. Mowila District is one of the potential for agricultural land use. The purpose of this study are (1) to find out how much water loss occurs in the irrigation canal, (2) to know the distribution of the heaviest point of water loss in the irrigation canal. This study used the method inflow - outflow. The data used in this analysis are primary data in the form of flow velocity data with buoys for primary, secondary and tertiary canal. Secondary data are the last 5 years evaporation data from Mowila Climatology Station. The results of the analysis show that water loss in Based on the results of the analysis of water loss, water loss in the primary canal is 0.01 m³ / second, in the secondary canal 1 is 0.01 m³ / second and in the secondary canal 2 is 0.11 m³ / second while in tertiary 1 canal is 0, 01 m³ / second and tertiary 2 of 0.01 m³ / second. The widest distribution of water loss is the secondary canal.

Keywords: Water Loss Analysis, Irrigation Network

1. PENDAHULUAN

Kehilangan air erat kaitannya dengan efisiensi penggunaan air irigasi, jika angka kehilangan air besar maka efisiensinya rendah dan sebaliknya jika nilai efisiensi tinggi maka kehilangan air pun kecil. Nilai efisiensi yang tinggi bias didapatkan dengan adanya pemeliharaan saluran dan sarana irigasi yang ada, juga kesadaran dari para petani yang mengambil air irigasi dengan sistem yang telah ditentukan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kehilangan air secara berlebihan perlu dicegah dengan cara peningkatan saluran menjadi permanen dan pengontrolan operasional sehingga debit air yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh petani secara maksimal (Sunaryo, 2016), sehingga hasil yang diproduksi biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan dan ada juga yang dijual dengan tujuan

untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Nurrohmah, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis besarnya kehilangan air irigasi pada saluran primer dan sekunder Bendung Mowila II serta mengetahui persebaran titik terberat terjadinya kehilangan air irigasi di setiap saluran.

Kecamatan Mowila merupakan salah satu sentra produksi padi khususnya untuk pengembangan tanaman padi sawah. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hasil yang diproduksi biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan dan ada pula yang dijual.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan (Gambar 1)

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam menentukan kehilangan air digunakan perhitungan debit masuk (*inflow*) – debit keluar (*outflow*) menggunakan metode bola apung. Pada prinsipnya dapat dibagi kedalam beberapa langkah yaitu: pertama menghitung Luas Penampang (A), kedua menghitung Kecepatan (v), ketiga menghitung Debit Air (Q). Kehilangan air juga melihat besarnya Evaporasi dan

Rembesan tanpa mempertimbangkan Transpirasi.

Luas Penampang (A)

Luas penampang (A) merupakan hasil perkalian antara Lebar rata-rata (L) saluran/aliran dengan Kedalaman rata-rata (H) saluran/aliran air (Effendy, 2012).

$$A = L \text{ rata-rata} \times H \text{ rata-rata} \dots\dots\dots(1)$$

dimana :

- A : Luas Penampang (m²)
- L rata-rata : Lebar rata-rata (m)
- H rata-rata : Kedalaman rata-rata (m)

Kecepatan Aliran (v)

Panjang saluran atau lintasan pengukuran (P) = (Panjang lintasan harus tetap). Kecepatan (v) adalah hasil pembagian antara panjang saluran atau aliran (P) dibagi dengan (T) waktu rata-rata (Effendy, 2012).

$$V = \frac{P}{T_{rata-rata}} \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

- V : Kecepatan (meter/detik)
- P : Panjang saluran (meter)
- T rata-rata : Waktu rata-rata (detik)

Penghitungan Debit Air

Debit air (Q) merupakan hasil perkalian antara luas penampang (A) saluran/aliran dengan kecepatan (v) aliran air (Effendy, 2012).

$$Q = A \cdot V \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

- Q :Debit aliran (m³/detik)
- A : Luas penampang saluran (m²)
- V : Kecepatan aliran air (m/detik)

Perhitungan Evaporasi

Pengukuran volume evaporasi dari permukaan air dengan panci evaporasi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = k \cdot E_p \dots\dots\dots(4)$$

dimana :

- E : evaporasi dari badan air (mm/hari)
- k : koefisien panci (0,7)
- E_p : evaporasi dari panci (mm/hari) (Triatmodjo B, 2008).

Besarnya kehilangan air akibat penguapan pada saluran dapat menggunakan rumus di bawah ini (Soewarno,2000).

$$E_{loss} = E \cdot A \dots\dots\dots(5)$$

dimana :

- E_{loss} : kehilangan air akibat evaporasi (mm³/hari)
- E : evaporasi dari badan air (mm/hari)

- A : luas permukaan saluran (m²)

Perhitungan Kehilangan Air Akibat Rembesan

Kehilangan air karena rembesan dapat ditulis dalam persamaan berikut (Garg,1981) :

$$Q_s = k \times p \dots\dots\dots(6)$$

dimana :

- Q_s : Kehilangan air karena rembesan (m³/dt)
- k : Koefisien dari ketentuan Garg yang ditentukan oleh bahan pembetuk saluran
- p : Lebar penampang basah saluran (m)

Perhitungan Kehilangan Air pada Saluran

Kehilangan air (m³/detik) diperhitungkan selisih antara debit inflow dan debit outflow untuk setiap ruas pengukuran (antar dua bangunan bagi). Outflow pada ruas pengukuran ke-n Jumlah kehilangan air pada saluran tersier diperhitungkan dengan persamaan sebagai berikut (Bunganaen, 2009).

$$K = \Sigma (In - On) \dots\dots\dots(7)$$

dimana:

- K : jumlah kehilangan air pada saluran
- In: debit inflow pada ruas pengukuran ke-n
- On : debit

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perhitungan Luas

Penampang

Pada tahap ini untuk mengetahui luas penampang saluran yaitu dengan cara mengukur lebar dan kedalaman pada saluran yang kemudian hasilnya dikalikan untuk mendapatkan hasil luas penampang. Persamaan yang digunakan untuk menghitung luas penampang yaitu A = L rata-rata x H rata-rata. Analisis untuk saluran primer berbeda dengan saluran sekunder dan primer, hal tersebut disebabkan oleh bentuk saluran primer berbentuk trapesium sesuai dengan pengamatan di lapangan. Jadi, untuk mengukur luas penampang pada saluran primer yang berbentuk trapesium digunakan rumus yaitu A=(B+mh)h.

Berikut adalah hasil perhitungan luas penampang pada saluran primer yaitu :
Diketahui :

- A : Luas penampang basah
- B : Lebar dasar saluran (130 cm)
- m : kemiringan dinding saluran (90 cm)
- h : tinggi muka air (60 cm)

Jadi untuk hasil luas penampang pada saluran primer yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 A &= (B+mh)h \\
 &= (130+90.60).60 \\
 &= (130+5400).60 \\
 &= (5530.60) \\
 &= 13.200 \text{ cm}^2 = 1,32 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

Hasil pengukuran luas penampang pada masing-masing saluran dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Luas Penampang Pada Masing-Masing Saluran

Titik Pengukuran	Jenis Saluran										
	Primer				Sekunder				Tersier		
	Lebar Atas (cm)	Lebar Bawah (cm)	Kedalaman (cm)	Kemiringan Dinding (cm)	Hasil (cm)	Lebar (cm)	Kedalaman (cm)	Hasil (cm)	Lebar (cm)	Kedalaman (cm)	Hasil (cm)
Titik 1	200	130	60	90	13.200	100	35	3.500	22	8	176
Titik 2	200	130	60	90	13.200	140	35	4.900	22	8	176
Titik 3						110	37	4.070	30	9	270
Titik 4						70	35	2.450	30	9	270
Titik 5						75	25	1.875			
Titik 6						75	25	1.875			
Rata-Rata (cm ²)					13200			3111.66			223
Rata-Rata (m ²)					1,32			0,31			0,02

Sumber : Data Hasil Analisis 2018

3.2 Kecepatan Aliran

Pada tahap ini, analisis kecepatan aliran dihitung dengan cara metode bola apung/pelampung ataupun dapat menggunakan alat *current* meter. Namun, untuk kondisi di lapangan untuk daerah irigasi Bendung Mowila II harus menggunakan metode pelampung *current* meter. Tabel 7. Hasil perhitungan kecepatan aliran pada masing-masing saluran.

3.3 Debit

Analisis debit air berdasarkan data pengukuran kecepatan aliran dan luas

penampang basah. Pengukuran kecepatan aliran pada saluran primer, dikarenakan adabeberapa saluran yang dangkal sehingga tidak dapat menggunakan.

3.4 Evaporasi

Pada tahap ini, analisis evaporasi menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data klimatologi evaporasi panci pada tahun 2013-2017.sekunder dan tersier menggunakan pelampung (bola pimpong). Hasil analisis perhitungan debit air pada saluran di sajikan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Perhitungan Debit Air Pada Saluran

Nama Saluran	V= Kecepatan Aliran (m/detik)	A = Luas Penampang (m ²)	Q = Debit (m ³ /detik)
Primer 1	1,77	1,32	2,34
Primer 2	1,76	1,32	2,33
Sekunder 1	2,49	0,35	0,87
Sekunder 2	1,76	0,49	0,86
Sekunder 3	1,38	0,407	0,56
Sekunder 4	1,85	0,245	0,45
Sekunder 5	2,45	0,1875	0,46
Sekunder 6	2,43	0,1875	0,45

Nama Saluran	V= Kecepatan Aliran (m/detik)	A = Luas Penampang (m ²)	Q = Debit (m ³ /detik)
Tersier 1	3,28	0,0176	0,06
Tersier 2	3,15	0,0176	0,05
Tersier 3	2,46	0,027	0,07
Tersier 4	2,42	0,027	0,06

Sumber : Data Hasil Analisis 2018

Analisis evaporasi dilakukan untuk mengetahui besarnya evaporasi sepanjang saluran yang ditinjau. Untuk data pengupuan rata-rata tahunan pada tahun

2013-2017 selama 5 tahun terakhir di sajikan sebagaimana pada Tabel 5. Hasil analisis evaporasi pada saluran disajikan sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 5. Data Klimatologi Evaporasi Rata-Rata pada Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Evaporasi Rata-Rata (mm/hari)												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Ket.
1	2013	4,5	4,3	3,7	3,6	2,8	2,5	4,3	3,2	3,9	5,1	4,9	4,1	
2	2014	4,4	3,8	3,5	2,9	3,3	2,3	2,8	3,4	5,7	6,4	6,4	3,6	
3	2015	3,6	4,3	4	4	3,8	2,2	2,7	1,8	2,3	4,4	3,4	4,8	
4	2016	4,5	3,7	3,5	3,4	3,5	2,8	2,8	4,5	3,7	3,1	3,4	3,7	
5	2017	4,2	3,8	3,7	2,7	2,4	2,3	2,4	2,8	3,9	4,1	5,2	4	
	Jumlah	21,2	19,9	18,4	16,6	15,8	12,1	15	15,7	19,5	23,1	23,3	20,2	18,4
	Rata-Rata	4,24	3,98	3,68	3,32	3,16	2,42	3	3,14	3,9	4,62	4,66	4,04	3,68
	Max	4,5	4,3	4	4	3,8	2,8	4,3	4,5	5,7	6,4	6,4	4,8	4,62
	Min	3,6	3,7	3,5	2,7	2,4	2,2	2,4	1,8	2,3	3,1	3,4	3,6	2,89

Sumber : Data Klimatologi BWS Sulawesi Tenggara (Tahun 2013-2017)

Tabel 6. Analisis Evaporasi pada Saluran

NO	Saluran	Koefisien Panci (k)	Evaporasi Rata-Rata	Evaporasi Dari Badan Air (E) $E = k \cdot Ep$	Luas Permukaan Saluran (A)	Eloos (Kehilangan Air Akibat Evaporasi) $E_{loss} = E \cdot A$
1	Primer	0,7	3,68	2,576	1,32	3,4 mm ³
2	Sekunder	0,7	3,68	2,576	0,31	0,8 mm ³
3	Tersier	0,7	3,68	2,576	0,02	0,05 mm ³

Sumber : Data Hasil Analisis 2018

3.5 Rembesan

Rembesan air pada saluran pada umumnya berlangsung ke samping terutama terjadi pada saluran-saluran yang dibangun belum permanen, sedangkan pada saluran yang permanen kemungkinan terjadinya rembesan sangat kecil.

Pada tahap ini, untuk analisis rembesan dilihat dari bahan pembentuk saluran yang di lihat dari pengamatan langsung. Untuk bahan pembentuk saluran, bendung mowila II memiliki bahan pembentuk saluran yang berbeda tiap masing-masing jenis saluran. Pada saluran

primer bahan pembentuk saluran terbuat dari campuran semen, pasir dan batu pasangan (saluran permanen).

Sedangkan pada saluran sekunder bahan pembentuk salurannya sebagian terbuat dari saluran permanen dan sebagian lagi masih belum permanen. Dari pengamatan langsung pada bahan yang non permanen, kandungan tanahnya berbahan pasir begitu pula dengan bahan pembentuk saluran tersier yang non permanen. Untuk hasil analisis rembesan pada saluran di sajikan sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Rembesan Pada Saluran

Nama/Kondisi Saluran	K = Bahan Pembentuk Saluran (m ² /s)	P= Lebar Penampang Basah (m)	Q= Rembesan (m ³ /s)
Sekunder (Tanah)	5,5	0,01	0,05
Sekunder (Permanen)	0,13	0,0075	0,01
Sekunder (Tanah)	5,5	0,0075	0,04
Tersier (Tanah)	5,5	0,0022	0,01
Tersier (Tanah)	5,5	0,003	0,01
Saluran Pembuang (Tanah)	5,5	0,004	0,02
Jumlah Rata-Rata			0,03

Sumber : Data Hasil Analisis 2018

3.6 Kehilangan Air

Kehilangan air dianalisis pada tiap ruas pengukuran dengan jarak tertentu sesuai panjang masing-masing saluran baik itu saluran primer, sekunder maupun tersier. Setelah mendapatkan hasil dari seberapa besar jumlah debit air yang masuk dan seberapa besar jumlah debit air yang keluar, maka hasil selisih antara debit air yang masuk dikurangi debit air yang keluar itulah hasil dari debit air yang hilang pada masing-masing jenis saluran. Untuk hasil analisis kehilangan air pada saluran di sajikan sebagaimana pada Tabel 12

4. KESIMPULAN

Kehilangan air pada saluran primer sebesar 0,01 m³/detik, pada saluran sekunder 1 sebesar 0,01 m³/detik dan pada saluran sekunder 2 sebesar 0,11 m³/detik sedangkan pada saluran tersier 1 sebesar 0,01 m³/detik dan tersier 2 sebesar 0,01 m³/detik. Hasil tersebut diperoleh dari selisih antara debit air yang masuk (*inflow*) dengan debit air yang keluar (*outflow*). Jadi, total kehilangan air dari saluran primer sampai di saluran tersier keseluruhan yaitu sebesar 0.12 m³/detik. Persebaran titik terberat terjadinya kehilangan air yaitu terjadi pada saluran sekunder yang dimana faktor penyebab utamanya yaitu adanya luapan air yang keluar dari badan saluran, dikarenakan oleh kurang baiknya kondisi saluran dan adanya pengambilan air untuk mengairi sebuah kolam dari saluran tersebut

walaupun tidak berpengaruh secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunganaen, W. 2009. Analisis Efisiensi dan Kehilangan Air pada Jaringan Utama Daerah Irigasi Air Sagu. [Skripsi]. Kupang: Jurusan Teknik Sipil FST Undana.
- Effendy. 2012. Desain Saluran Irigasi. *PILAR Jurnal Teknik Sipil*. Vol 7. No 2.
- Garg .1981. *Irrigation Engineering and hydraulic Structures*. Delhi: Khana Publisher. Nai Sarak..
- Nurrohmah. 2016. Analisis Produksi Dan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan [Skripsi]. Kendari : Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
- Soewarno. 2000. *Hidrologi Operasional Jilid Ke Satu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunaryo, 2016. Analisis Kehilangan Air Irigasi Saluran Primer, Sekunder dan Tertier Daerah Irigasi Rentang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. [Tesis]. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Triatmodjo, B. 2008. *Hidrolika II*. Yogyakarta: Beta Offset.